

NEMIS TILSHUNOSLIGIDA O'ZLASHGAN SO'ZLAR TALQINI

Mustafo Jo'rayevich Zulxonov,

f.f.n., dotsent v.b., Renessans ta'lim universiteti,

Toshkent, O'zbekiston

E-mail: zulxonovmustafo@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada nemis tiliga o'zlashgan so'zlarning tahlili ochib berilgan. Ularning o'ziga xos ozlashish tarixi, ta'rifi, shakllanishi, rivojlanishi, davri, turlari, tildagi vazifasi va maqsadi, fanda egallagan orni kabi masalalar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: o'zlashgan so'z, o'zlashma, Entlehnung, o'zlashtirish, o'zlashish, moslashish, ifoda, muqobil variant, atama, fonetik, orfografik va morfemik xususiyatlar

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается анализ заимствованных слов в немецкий язык. Объясняются такие вопросы, как их уникальная история, определение, формирование, развитие, эпоха, виды, функция и назначение в языке, их место в науке.

Ключевые слова: заимствованные слова, заимствование, заимствовать, присвоение, адаптация, выражение, альтернатива, термин, фонетические, орфографические и морфемные признаки

ABSTRACT

The article reveals the analysis of borrowed words in the German language. Questions such as their unique history, definition, formation, development, era, types, function and purpose in language, their place in science are explained.

Keywords: borrowed words, borrowing, borrow, assignment, adaptation, expression, alternative, term, phonetic, spelling and morphemic features

Til bevosita ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan ma'naviy meros, bebaho boylik hisoblanadi. Nemis va jahon tilshunosligida so'z va uning ma'nolari xususida ko'plab ilmiy-nazariy qarashlar mavjud bo'lib, unda so'z ma'nolarining o'ziga xosligi, mohiyati, turlari, xususan, so'z ma'nolarining ko'chishiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar maydonga kelgan.

So'z ma'no ifodalash bilan birga, turli emotsiyalarni, his-tuyg'ularni ham ifodalaydi. So'z yakka holda bildirgan ma'nosidan tashqari, qo'llanishida, nutq ichida, ko'chgan ma'noda ishlatilishi, emotsional bo'yoqqa ega bo'lishi ham mumkin. Masalan, bolam so'zi o'rniga qo'zichog'im, toychog'im yoki bo'tam, bo'talog'im deyish; -jo'ja birday jon (bolasi ko'p); bu bola sher (qo'rqmas); zurriyod (farzand) kabi qo'llanishlar; otajon, bolaginam, jonim otam so'zlarining ma'nosi turli yo'llar bilan ifodalangan. Bundan ko'rinadiki, so'z ma'nosi butun bir sistema bo'lib, u qo'shimcha ma'nolarini ham, emotsional-stilistik ottenkalarni ham o'z ichiga oladi. Bu hodisa so'zning ma'no strukturasi deyiladi. So'zning semantik strukturasi shu so'z ifodalaydigan ma'nolarning yig'indisi, so'zning butun ma'no sistemasidir.

Nom ko'chishi asosida yangi ma'no hosil bo'lishi barcha mutaxassislar tomonidan e'tirof etilsa-da, lekin nom ko'chishiga olib keluvchi hodisalar, ularning turi masalasidagi qarashlar turlicha. Ba'zi ishlarda nom ko'chishiga olib keladigan hodisaning ikki turi ko'rsatilsa, ayrim ishlarda bunday hodisalarning undan ko'p turlari ko'rsatiladi. Lingvistik adabiyotlarning ko'pchiligida esa (ayniqsa, keyingi vaqtlarda nashr etilgan adabiyotlarda) nom ko'chishiga olib keluvchi hodisaning to'rt turi keltiriladi.

Til bevosita ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan ma'naviy meros, bebaho boyluk hisoblanadi. Nemis va jahon tilshunosligida so'z va uning ma'nolari xususida ko'plab ilmiy-nazariy qarashlar mavjud bo'lib, unda so'z ma'nolarning o'ziga xosligi, mohiyati, turlari, xususan, so'z ma'nolarining ko'chishiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar maydonga kelgan.

So'z ma'no ifodalash bilan birga, turli emotsiyalarni, his-tuyg'ularni ham ifodalaydi. So'z yakka holda bildirgan ma'nosidan tashqari, qo'llanishida, nutq ichida, ko'chgan ma'noda ishlatilishi, emotsional bo'yoqqa ega bo'lishi ham mumkin. Masalan, bolam so'zi o'rniga qo'zichog'im, toychog'im yoki bo'tam, bo'talog'im deyish; -jo'ja birday jon (bolasi ko'p); bu bola sher (qo'rqmas); zurriyod (farzand) kabi qo'llanishlar; otajon, bolaginam, jonim otam so'zlarining ma'nosi turli yo'llar bilan ifodalangan. Bundan ko'rinadiki, so'z ma'nosi butun bir sistema bo'lib, u qo'shimcha ma'nolarini ham, emotsional-stilistik ottenkalarni ham o'z ichiga oladi. Bu hodisa so'zning ma'no strukturasi deyiladi. So'zning semantik strukturasi shu so'z ifodalaydigan ma'nolarning yig'indisi, so'zning butun ma'no sistemasidir.

Nom ko'chishi asosida yangi ma'no hosil bo'lishi barcha mutaxassislar tomonidan e'tirof etilsa-da, lekin nom ko'chishiga olib keluvchi hodisalar, ularning turi masalasidagi qarashlar turlicha. Ba'zi ishlarda nom ko'chishiga olib keladigan hodisaning ikki turi ko'rsatilsa, ayrim ishlarda bunday hodisalarning undan ko'p

turlari ko'rsatiladi. Lingvistik adabiyotlarning ko'pchiligida esa (ayniqsa, keyingi vaqtlarda nashr etilgan adabiyotlarda) nom ko'chishiga olib keluvchi hodisaning to'rt turi keltiriladi.

Metaforiklik masalasi bugungi kunda nafaqat filologiya, balki falsafa, mantiq, germenektika, psixologiya kabi qator gumanitar ilm sohalari tomonidan ham o'rganilib, metaforaning mohiyati, strukturasi, xillari va ko'rinishlari borasida yangi-yangi qarashlar paydo bo'ldiki, natijada ular erishgan yutuqlar asosida tilshunoslikda ham bu masalani qayta ko'rish zarurati yuzaga keladi. Ana shu masalalarni hal qilish bu mavzuning tilshunoslik uchun dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

Hind-yevropa tillari oilasiga tegishli bo'lgan nemis tili ham bir qancha tarixiy jarayonlarni boshdan kechirgan. Ushbu tilga boshqa tillardan so'zlar o'zlashishi quyida keltiriladigan tarixiy jarayonlar va albatta nemis xalqi bilan bog'liq.

Nemis tilida o'zlashmalar uchun alohida termin mavjud bo'lib u "Entlehnung" deb nomlanadi. Dunyo olimlari singari nemis olimlari ham ushbu terminga o'z ta'riflarini berganlar.

H. Bussmanning fikriga ko'ra o'zlashmalar quyidagicha ta'riflanadi. "Biron bir chet tilidagi ifodaning boshqa tilga kirib kelish jarayoni va natijasidir. Bunday hollar ko'pincha so'zni qabul qilayotgan tilda aynan o'sha ifodaning muqobil varianti bo'lmagan hollarda kuzatiladi". [4: 210]

Yana bir olim Wilhelm Bondzio quyidagicha fikr yuritadi. "O'zlashma so'zlar o'zining ma'nosi bilan to'laligicha boshqa chet tiliga o'zlasha oladi. Sekin astalik bilan o'zlashayotgan so'z o'zlashtirayotgan til sistemasiga tashqi tomonlama (Fleksiya, Talaffuz, Yozilish jihatdan ham) moslashib boradi". [3: 182]

Masalan dt. Fenster aus lat. fenestra

Boshqa bir nemis tilshunos Gluck ham asarlarida „Entlehnung“ga ya'ni o'zlashmalarga quyidagicha tarif bergan.

O'zlashma deganda bir tildan boshqa tilga so'z, morfema yoki sintaktik goho ba'zida grafematik strukturalarning kirib kelishi tushuniladi. O'zlashmalar yo til innovatsiyalarining vositasidan darak beradi yoki aniq til uchun kerak bo'lgan ifoda talabini yopadi. Umuman olganda o'zlashmalar ko'p tillilik yoki til kontaktining natijalaridir. [5: 105]

Bundan ko'rinib turibdiki, o'zlashmalar xuddi yuqorida ta'kidlanganidek, ko'p tillilik yoki til aloqalarida namoyon bo'ladigan jarayon ekan.

Mana shu ta'riflardan kelib chiqqan holda o'zlashma so'zlarga quyidagicha ta'rif berish mumkin. Bir ona tilidagi so'zning boshqa bir maqsad tiliga ya'ni

o'zlashtirayotgan so'z qatoriga kirib kelishi o'zlashmalardir. Bu yerda yana shuni ta'kidlab o'tish joizki, **Entlehnung** til fenomenidagi barcha o'zlashishlar uchun bosh atama hisoblanadi. Ko'pincha bu atama keng ma'noda ya'ni Entlehnung atamasi nafaqat bir so'zning boshqa bir tilga o'zlashish natijasini balki jarayonni ham ifodalaydi. O'zlashmalar tilga har xil sabablar asosida kirib keladi. Entlehnung ya'ni o'zlashmalar odamlarning bir biri bilan aloqalari u madaniy yoki savdo sotiq ayoqlari til sezilarli darajada ta'sir etadi va so'zlarning o'zlashishiga sabab bo'ladi. Yuqorida keltirilgandek nemis tili ham rivojlanish ajrayonida ko'pgina tillardan so'z olgan bundan tashqari nemis tili ham boshqa tillarning lug'ati tarkibin boyitgan.

Masalan rus tiliga: Galstuk – Halstuch, buxgalter – Buchhalter

Chet tilidan nafaqat so'zlar balki uning fonetik, orfografik va morfemik xususiyatlari ham o'zlashgan. Bundan tashqari nemis tiliga so'z yasaliş elementlari ham o'zlashgan.

So'zlarning chet tillaridan o'zlashishi VI - VII asrda boshlangan. O'zlashma jarayoni uchun **eng birinchi til bu Kelt** tili bo'lib, VI – VII asrlarda Kelt tilidan so'zlar o'zlasha boshlagan. Kelt tilidan so'ng lotin tilidan o'zlashish jarayoni boshlangan, shu davrning o'zida grek tilidan ham so'zlar o'zlashish jarayoni bo'lgan. XII asrga kelib esa fransuz tilidan so'zlar oqimi kirib kela boshlagan. Bu davrga "Alamodezeit" ya'ni Moda davri deb nom berilgan, chunki bu tildan modaga oid so'zlar ko'p o'zlashgan. XVI – XVII asrlarga kelib fransuz tilidan sud va etiket, moda, qurilish sohalariga oid kirib kelgan so'zlar taxminan 1200 taga yetgan. XV – XVI asrlarga kelib italyanchan faqatgina savdo – sotiq sohasida emas, balki urush – jang, musiqa va san'at, adabiyot, siyosat va huquq, ijtimoiy hayot, sport, texnika va ovqat sohalarida ham so'zlar kirib kela boshlagan. XX asrga kelib, II jahon urushidan so'ng g'arbiy Germaniyada ingliz tilidan so'zlar o'zlashishi yanada kuchaygan. Bundan tashqari, Amerika ingliz tilidan, ispanchadan, portugalchadan, afrikanchadan, turkchadan, arabchadan, hindchadan ham so'zlar o'zlashgan. Bu so'zlarning o'zlashishiga eng muhim sabab – savdo – sotiq, tor siyosat sohasini xalqaro miqyosda rivojlanishidir. Boshqa sababi esa, predmetlarning qayta ishlangan turi chet tilidan o'zlashgan so'zlar bilan nomlashga bo'lgan ehtiyojdir. Bu o'zlashgan so'zlar bilan nomlanish ehtiyoji ichki til sabablari bilan bog'liqdir.

Qariyb yuz yildirki [6: 7] tillarning o'zaro ta'siri qonuniyatlarini aniqlash, chet so'zlarning boshqa tillarga o'zlashish sabablari va xususiyatlarini o'rganish, ularning o'zlashgan tillardagi roli va funksiyalarini belgilash kabi bir qator masalalar dunyo tilshunoslari tomonidan o'rganilib kelinmoqda. Binobarin, dunyodagi mavjud rivojlangan tillarning deyarli hammasida ozmi – ko'pmi o'zlashgan so'zlar, iboralar

uchrashi, xatto ayrim tillarning aralashib ketganlik xususiyatlari, avvalo, tilshunoslarning, qolaversa, tilga e'tibori bo'lgan har bir kishining ham diqqatini o'ziga jalb qiladi. Ayniqsa, chet so'zlarning o'zlashayotgan tilning adabiy va so'zlashuv nutqiga o'tib hayotiy va ilmiy – zaruriy narsa va hodisalarni nomlashi, qabul qiluvchi til qonuniyatlariga tezda bo'ysunishi, o'zlashgan til egalariga yotligi bilinmay xuddi ona tilinikiday bo'lib, moslashib ketaverishi kabi obyektiv faktlar so'z o'zlashuvi masalasini tilshunoslikning eng dolzarb muammolaridan biriga aylantirdi.

So'nggi ellik yil ichida bu masalaga jiddiy yondashildi. So'z o'zlashuviga bag'ishlangan kata ilmiy ishlar, yirik tadqiqotlar yuzaga keldi, etimologik va chet so'zlar lug'atlari chop etildi. [1; 2; 7: 86]

Nemis tilshunosligi ham bu masalarni filosofik nuqtai – nazaridan turib izchil o'rganib kelmoqda, chunonchi, chet va o'zlashgan soni va hajmi, xarakteri va tematikasi, strukturasi va semantikasidagi o'zgarishlar, assimilyatsiya xususiyati va stilistik funksiyalari kabi bir qator muammolar nemis tilshunosligida ham tadqiqot ob'yekti bo'lib, so'z o'zlashuvi sababiyatlari va qonuniyatlari keng tahlil qilindi.

Shuni aytib o'tish kerakki, tillarning o'zaro munosabati va so'z o'zlashuvi faqat og'zaki muomalada emas, balki qardosh va chet el adabiyotining (kitob va gazetalari) mutolaasida va tarjimachilik faoliyatida ham keng miqyosida ishtirok etishi taqozo etadi.

Bundan tashqari, nemis tili bilan yaqin aloqada bo'lgan tillarning nemis tili taraqqiyotiga ta'siri, o'sha tillardan "...nemis tiliga qabul qilingan so'z va formalar, ma'no va stilistik buyoqlarning miqdorida emas, balki nemis tilining o'z imkoniyatlarini ham aktivlashtirganda, ijodiy kuzatganida ham" ko'rinmoqda.

Dunyo tillari orasida bironta ham til yo'qki, unda ozmi, ko'pmi o'zlashgan so'z uchramasin yoki "ma'lum darajada aralashgan bo'lmasin". Dunyo tillarining umumiy soni ham oz emas. Hozirgi davrda 2500 – 3000 til borligi qayd etiladi. Bu tillarning har birining o'z tarixi, tadqiri, jamiyat hayotida tutgan o'rni va mavqei bor. Bundan tashqari, ular o'zaro munosabat, hamkorlik, bir – biridan so'z qabul qilish va o'zlashtirish kabi harakterlovchi belgi hamda xususiyatlarga ega. Bu masalalar, ayniqsa, qaysi sabablarga ko'ra bir tilga o'tadi, qanday qilib u qabul qiluvchi til lug'at tarkibiga o'zlashib, singishib ketadi? kabi savollar tilshunoslarni qiziqtirib keldi va ularga bir qator ilmiy – umumnazariy va amaliy ishlarda yetarlicha javob berildi. Shu ishlarga asoslangan holda so'z o'zlashuvining asosiy sabablarini nomlab o'tamiz.

Uzoq o'tmishga nazar tashlansa, chet so'zlar asosan o'zga tillarga og'zaki muomala yo'li bilan (chunki yozuv bo'lmagan) o'tganligini ko'ramiz. Og'zaki muomala esa yaqin qo'shnichilikda, xalqlarning bir yerdan ikkinchi yerga ko'chib

o'tishida, savdo va oldi – sotdi ishlarida yoki juda bo'lmasa bir – birlari bilan urushlar olib borib borganlarida yuz bergan. Bular so'z o'zlashuvining sabablari xususiyatining bir tomonini xarakterlasa, ular, ikkinchi tomondan, xalqlar ruhiga ham bog'liq bo'lgan. Chunki “odamning qo'li va ko'ziga qaraganda, uning qulog'i va tili tez hamda aktivroqdir”

Hozirgi kunda ijtimoiy hayot va ishlab chiqarishning o'sishi, sivilizatsiya va ilmiy – texnik revalutsiyaning dunyoning hamma burchaklariga shahdam qadam qadamlar tashlab kirib borishi, xalq va tillarning bir – biridan ajralib, aloqasiz yashashiga bo'lgan imkoniyatlarini butunlay yo'qqa chiqardi. Undan tashqari, yer yuzida birorta ham xalq yo'qki, o'z taraqqiyoti davomida tashqi dunyo xalqlari muvafaqqiyatlariga e'tiborsiz qarasin va ulardan o'rganmagan bo'lsin. Tabiiyki, bular hammasi, avvalo, o'z aksni tilda va til orqali namoyon qiladi.

Tilshunoslarning hisoblariga ko'ra (hozirgi kunda o'lik til hisoblanadi) lotin tilida 7000 dan ortiq, nemis tilida bir necha o'n minglab, ingliz tilining yarmidan ko'pi, rus tilida 10 foizdan oshiq o'zlashgan so'zlar mavjud ekan.

REFERENCES

1. Behaghel O. Geschichte der deutschen Sprache. - Berlin – Leipzig. 5 Auflage, 1928.
2. Berndt R. Muttersprache und Fremdwort. – Graz. 1928.
3. Baldinger K. Die Semasiologie. Berlin Akademie Verlag. 1957. S.86;
4. Bondzio W. Alle Wörter mit neuem Inhalt. Wissen und Leben. – Berlin. 1984. S. 182.
5. Bußmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart, Alfred Kröner Verlag. – 2002. - S. 210.
6. Glück H. Gegenwarts Deutsch. Stuttgart, Weimar. 1997. - S. 105.
7. Heller K. Das Fremdwort in der deutschen Sprache der Gegenwart. Leipzig. 1966. - S.7.
8. Wahrig G. Große Deutsches Wörterbuch . Berlin – München – Wein. 1966. - S.